

O PAPEL DA MÚSICA NA EXPRESSÃO E TRATAMENTO DO LUTO

Sherdon Alberto Pereira Rodrigues

Bacharel de Psicologia pela Faculdade Estácio de Alagoas-Maceió,

E-mail: sherdon.psi@gmail.com

Introdução A música é uma forma de arte poderosa que tem o poder de evocar uma ampla gama de emoções e experiências. No contexto do luto, a música pode desempenhar um papel significativo na expressão das emoções, no processo de apoio e no suporte ao enlutado. Ao oferecer uma forma de comunicação não verbal e uma fonte de conforto e conexão emocional, a música se torna uma ferramenta valiosa no tratamento do luto. **Objetivo** Analisar o papel da música na expressão e tratamento do luto, identificando suas aplicações terapêuticas e discutindo seu impacto no processo de apoio e no bem-estar emocional dos enlutados. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto, Musicoterapia entre os anos 2019 à 2024. Utilizamos os descritores (Luto, Dificuldade no luto, Auxílio de música), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 15 artigos, utilizando-se apenas 6 artigos. **Resultados e Discussão** As literaturas indicam que a música desempenha várias funções importantes no processo de luto. Por um lado, a música pode servir como uma forma de expressão emocional, permitindo que os enlutados liberem e processem suas emoções de uma maneira não verbal. Além disso, a música pode fornecer consolo e conforto, agindo como uma fonte de apoio emocional durante momentos de sofrimento intenso. Intervenções terapêuticas baseadas em música, como musicoterapia, também têm mostrado ser eficazes no tratamento do luto, facilitando a expressão emocional, promovendo a resiliência e melhorando o bem-estar emocional dos enlutados. Além disso, são exploradas maneiras pelas quais os profissionais de saúde mental e terapeutas podem integrar a música em suas práticas clínicas para fornecer um suporte mais abrangente e eficaz aos enlutados. Estratégias de intervenção, como improvisação musical, composição de música e criação de playlists personalizadas, são discutidas como formas de aproveitar o poder terapêutico da música durante o processo de luto. **Considerações Finais** Em conclusão, este estudo destaca o papel significativo da música na expressão e tratamento do luto. Ao oferecer uma forma única de expressão emocional e uma fonte de conforto e conexão emocional, a música se torna uma ferramenta valiosa no suporte ao enlutado durante esse período desafiador.

Palavras-chave: Musicoterapia; Apoio; Sentindo; Evocar; Sensorial

Área Temática: Pesquisas recentes e Inovação